

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732736>

УДК 342

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

А.А. Черкасова,

магистрант 3 курса, напр. «Юриспруденция: правовая организация
деятельности органов публичной власти»

Д.А. Авдеев,

научный руководитель,

к.ю.н., доц.,

ТюмГУ,

г. Тюмень

Аннотация: В представленной статье рассмотрено конституционное право на благоприятную окружающую среду как одно из базовых и фундаментальных прав человека. Оценена важность права на благоприятную окружающую среду как в национальном праве, так и в международном. Выявлена двойственная правовая природа права на благоприятную окружающую среду. Рассмотрено право на благоприятную окружающую среду в конституционном и экологическом праве, а также выявлены актуальные теоретические и практические проблемы: отсутствие определения термина «благоприятная окружающая среда» по смыслу конституционного права, отсутствие надлежащей защиты рассматриваемого права в судебном порядке. Предложены варианты решения поставленных проблем.

Ключевые слова: право на благоприятную окружающую среду, правовая природа права на благоприятную окружающую среду, реализация права на благоприятную окружающую среду, защита права на благоприятную окружающую среду, судебная защита права

CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENS TO A FAVORABLE ENVIRONMENT: MODERN PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE

A.A. Cherkasova,

3-year undergraduate Student, ex. "Jurisprudence: legal organization of the
activities of public authorities"

D.A.. Avdeev,

Scientific Director,
PhD in Law, Associate Professor,
Tyumen State University,
Tyumen

Annotation: This article examines the constitutional right to a healthy environment as one of the basic and fundamental human rights. The importance of the right to a healthy environment is assessed both in national and international law. The dual legal nature of the right to a favorable environment has been revealed. The right to a favorable environment in constitutional and environmental law is considered, as well as topical theoretical and practical problems are identified: the lack of a definition of the term “favorable environment” within the meaning of constitutional law, the lack of proper protection of the right in question in court. Variants of the solution of the stated problems are offered.

Keywords: the right to a healthy environment, the legal nature of the right to a healthy environment, the exercise of the right to a healthy environment, protection of the right to a healthy environment, judicial protection of the right

В XXI веке экологические проблемы приобретают статус глобальных, в связи с чем требуют совместного решения со стороны всего мирового сообщества. Обеспечения права на благоприятную окружающую среду справедливо является одной из приоритетных задач в большинстве стран мира.

Право на благоприятную окружающую среду закреплено в статье 42 Конституции РФ и является одним из базовых и фундаментальных прав человека, гарантированных государством. Его значение как фундаментального права, выражается в его обеспечительной форме основ жизнедеятельности человека, что связано с нормальными условиями жизни и существования человека [1].

Согласно статье 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Право на благоприятную окружающую среду является не только одним из основополагающих прав человека и гражданина, но и ядром конституционных основ охраны окружающей среды. Оно затрагивает разные сферы жизнедеятельности человека и гражданина, связанные с поддержанием нормальных экологических, экономических и эстетических условий его жизни, как следствие, рассматриваемое право представляет собой основу конституционного экологического статуса человека [2].

Несмотря на важность закрепления права на уровне Конституции РФ, а также его необходимости его эффективной реализации, конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду по своей сущности обладает двойственной природой, так как может быть рассмотрено как с точки зрения конституционного права, так и с точки зрения экологического права, в котором оно является базовым.

Так, согласно абз. 2, ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее по тексту Федеральный закон «Об охране окружающей среды») соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду является одним из принципов охраны окружающей среды, а в ч. 1, ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» указано, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.

Формулировка данной статьи во многом схожа с формулировкой, приведенной в Конституции РФ, однако очевидным является тот факт, что в указанном выше федеральном законе предметом является окружающая среда (ее защита от негативного воздействия, возмещение вреда, причиненного окружающей среде). В статье 42 Конституции РФ предметом является право человека, а частности, речь идет о возмещении ущерба, причиненного его здоровью или имуществу.

Таким образом, несмотря на очевидную схожесть формулировок, право на благоприятную окружающую среду в рамках конституционного права и экологического права рассматриваются абсолютно в разных аспектах.

Согласно мнению Красновой И.О., «продублированное в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» конституционное право каждого на благоприятную окружающую среду в результате меняет свой правовой статус, его юридическая сила снижается и возникает практически безысходная ситуация с невозможностью выработать единое мнение относительно содержания одного и того же права, закрепленного в актах различной юридической силы. По сути, начинают параллельно существовать два вида права – конституционное право на благоприятную окружающую среду и одноименное субъективное право, закрепленное в Законе» [3].

Кроме того, право на благоприятную окружающую среду является динамично развивающимся институтом как национального права многих стран, в том числе и права Российской Федерации, так и международного права.

Институт права на благоприятную окружающую природную среду формировался в течение полувека на уровне международного права, оказавшего мощное влияние на развитие универсальных черт конституционных моделей во всем мире. [4] В настоящее время более 150 стран мира признают право на здоровую и благоприятную окружающую среду в своих конституциях, хотя еще 20 лет назад их число не превышало 60. Данное положение свидетельствует о развивающемся характере права на благоприятную окружающую среду, а также о его актуальности.

Проблемный аспект в современной науке конституционного права состоит также в том, что в науке отсутствует единый подход к пониманию понятия «благоприятная окружающая среда». Кроме того, данная проблема характерна не только для России, но и для большинства стран мира. Наличие правовой неопределенности к определению понятия «благоприятная окружающая среда» приводит к низкому уровню его правовой защиты.

В Российской Федерации понятие «благоприятная окружающая среда» рассматривается законодателем в большей степени с точки зрения экологического права, что подтверждается тем, что в законодательстве содержатся юридически значимые критерии оценки благоприятного состояния окружающей среды и соответственно соблюдения данного субъективного права. Прежде всего, юридическими критериями служат нормативы качества окружающей среды и нормативы предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду, предусмотренные Федеральным законом «Об охране окружающей среды», иными актами экологического законодательства. Защита прав человека и гражданина на благоприятную окружающую среду осуществляется при помощи внедрения комплекса мер по установлению, проверке и систематическому контролю нормативов качества окружающей среды [5].

Такие нормативы направлены преимущественно на обеспечение чистоты окружающей среды, что является лишь одной, хотя и важной характеристикой благоприятного состояния окружающей среды. Следовательно, содержание права граждан на благоприятную окружающую среду, вытекающее из смысла Федерального закона «Об охране окружающей среды», ограничивается узкой сферой общественных отношений, связанных с негативным воздействием на окружающую среду.

С точки зрения же конституционного права, данное понятие четко не определено, однако это не означает отсутствие возможности формулировки данного понятия из косвенных предпосылок, например, через призму права на жизнь и на здоровье, так как оно тесно с ними взаимосвязано.

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что право на благоприятную окружающую среду, закрепленное в Конституции РФ, в современной правовой системе носит скорее декларативный, чем

практический характер, а также рассматривается законодателем с узкой точки зрения.

Решение данной проблемы учеными предлагается с помощью существенного расширения критериев благоприятности, установленных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», то есть рассмотрения понятия благоприятной окружающей среды с включением таких параметров, как поддержание экологической безопасности, сохранение и воспроизводство природных ресурсов при природопользовании, сохранение эстетической и иной нематериальной ценности природы, которые в целом можно охватить критерием соответствия принимаемых мер по охране окружающей среды и природопользованию, фактического поведения субъектов хозяйственной деятельности всем требованиям экологического законодательства.

Вышеуказанный подход к определению понятия является широким, в соответствии с ним любое нарушение экологических требований, установленных законодательством, будет взаимосвязано с нарушением права на благоприятную окружающую среду, что существенно повысит эффективность реализации права.

Стоит согласиться с мнением Н.Ш. Гаджиалиевой, что в настоящее время право на благоприятную окружающую среду обладает признаком неопределенности, что является неприемлемым, так как «конституционное право на благоприятную окружающую среду должно быть конкретным, оно не может охватывать любые, в том числе не всегда абсолютно доказанные наукой либо поддерживаемые общественными и государственными институтами, представления о благоприятной окружающей среде» [6].

В практической деятельности также существует важная проблема защиты права на благоприятную окружающую среду. Она может быть осуществлена с помощью различных средств, таких, например, как обращения граждан в уполномоченные органы государственной власти и местного самоуправления с обращениями о нарушении их права, тем не менее, наиболее эффективным способом защиты рассматриваемого права является судебный способ защиты.

Как правило, таким правом на обращение в суд за защитой обладают только те субъекты, здоровью которых был причинен вред в результате неблагоприятного воздействия окружающей среды [7].

В современной судебной практике отсутствуют единые подходы к разрешению подобной категории дел. Для обращения за судебной защитой необходимо установить субъект, который нарушил нормы законодательства, далее важным является выбор оптимального способа защиты права, сбор необходимой доказательственной базы, а также установление причинно-следственной связи между деянием и его влиянием на организм человека, как следствие, нарушением права на благоприятную окружающую среду [8].

Тем не менее, споры, предметом которых является защита прав граждан на благоприятную окружающую среду в России, достаточно редко становятся объектом правовой защиты, однако небольшое количество дел данной категории, рассматриваемых в судах, не означает, что в практической деятельности отсутствуют подобные категории дел, а свидетельствует о сложности защиты права на благоприятную окружающую среду в судебном порядке.

Кроме того, как было отмечено ранее в настоящей работе, в современной науке конституционного права отсутствует единый подход к формулированию понятия «благоприятная окружающая среда», что также приводит к сложностям судебной защиты права на благоприятную окружающую среду ввиду того, что доказывание причиненного вреда и причинно-следственной связи становится сложным процессом.

Также отсутствует единообразное понимание к определению подсудности дел о защите права на благоприятную окружающую среду, что также осложняет эффективность судебной защиты права на благоприятную окружающую среду.

Таким образом, эффективность судебной защиты права на благоприятную окружающую среду в России является недостаточно высокой и требует системного решения возникших проблем, в том числе путем реформирования действующего законодательства.

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что в современной науке право на благоприятную окружающую среду является далеко не совершенной юридической конструкцией. Например, оно обладает двойственной правовой природой, так может быть рассмотрено не только с точки конституционного, но и с точки экологического права. Тесная взаимосвязь в данных отраслях создает проблемы на практике, например, такие как отсутствие разделения понятийного аппарата применительно к каждой из отраслей права, а также приводит к проблемам, связанным с судебной защитой права.

Наличие вышеуказанных проблем свидетельствует о низкой эффективности реализации рассматриваемого фундаментального права, что приводит к его существованию только в качестве декларативного. Таким образом, действующее законодательство, регламентирующее право на благоприятную окружающую среду, нуждается в изменении.

Список литературы

- [1] Курышова К.А. Проблема реализации экологических прав граждан [Текст]. / К.А. Курышова. // Молодой ученый. – 2018. № 49 (235). 143-145 с

[2] Балашова Т.Н. Конституционное право на благоприятную окружающую среду и его реализация в Российской Федерации [Текст]. / Т.Н. Балашова. // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». – 2017. № 4(20).

[3] Краснова И.О. Право на благоприятную окружающую среду как конституционное и экологическое право [Текст]. / И.О. Краснова. // Актуальные проблемы российского права. – 2019. № 8 (105). 165-175 с.

[4] Рудман М.Н. Конституционное право на благоприятную окружающую среду [Текст]. / М.Н. Рудман. // *Juvenis Scientia*. – 2018. № 8. 18-21 с.

[5] Хаданович, А.Н. Практический аспект комплекса мер по обеспечению конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду [Текст]. / А.Н. Хаданович. // Вестник науки и образования. – 2019. № 1. 65-67 с.

[6] Гаджиалиева Н.Ш. Понятие и содержание права на благоприятную окружающую среду в законодательстве России [Текст]. / Н.Ш. Гаджиалиева. // Закон и право. -2020. № 11. 95-98 с.

[7] Брусницына С.В., Кузнецова О.В. Особенности защиты права на благоприятную окружающую среду в судебном порядке. / С.В. Брусницына, О.В. Кузнецова [Текст]. // Правопорядок: история, теория, практика. – 2020. № 2 (25)/2020. 95-103 с.

[8] Гуляницкая Д.А. Почему в России почти нет исков о возмещении вреда здоровью, причинённого неблагоприятной окружающей средой [Текст]. / Д.А. Гуляницкая. // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2020. № 7 (47). 211-218 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kuryshova K.A. The problem of the implementation of the environmental rights of citizens [Text]. / K.A. Kuryshov. // *Young scientist*. – 2018. No. 49 (235). 143-145 p.

[2] Balashova T.N. The constitutional right to a favorable environment and its implementation in the Russian Federation [Text]. / T.N. Balashov. // *Electronic scientific journal "Science. Society. State"*. – 2017. No. 4 (20).

[3] Krasnova I.O. The right to a healthy environment as a constitutional and environmental right [Text]. / AND ABOUT. Krasnova. // *Actual problems of Russian law*. – 2019. No. 8 (105). 165-175 p.

[4] Rudman M.N. The constitutional right to a healthy environment [Text]. / M.N. Rudman. // *Juvenis Scientia*. – 2018. No. 8. 18-21 p.

[5] Khadanovich, A.N. The practical aspect of the complex of measures to ensure the constitutional right of citizens to a favorable environment [Text]. / A.N. Hadanovich. // Bulletin of Science and Education. – 2019. No. 1. 65-67 p.

[6] Gadzhialieva N.Sh. The concept and content of the right to a favorable environment in the legislation of Russia [Text]. / N.Sh. Hajialieva. // Law and law. -2020. No. 11. 95-98 p.

[7] Brusnitsyna S.V., Kuznetsova O.V. Features of protection of the right to a favorable environment in court. / S.V. Brusnitsyna, O. V. Kuznetsova [Text]. // Law and order: history, theory, practice. – 2020. No. 2 (25) / 2020. 95-103 p.

[8] Gulyanitskaya D.A. Why in Russia there are almost no claims for compensation for harm to health caused by an unfavorable environment [Text]. / D.A. Gulyanitskaya. // Skif. Student science questions. – 2020. No. 7 (47). 211-218 p.

© А.А. Черкасова, 2021

Поступила в редакцию 19.10.2021

Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Черкасова А.А. Конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду: современные проблемы теории и практики // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 227-234. URL: <https://ip-journal.ru/>